

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU MOBILIDADE REDUZIDA NOS PASSEIOS EM TRECHO DA AV. JATUARANA, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO

Deixe um comentário / Caderno de Ciências da Saúde, Caderno de Ciências Humanas, Caderno de Ciências Sociais Aplicadas / Por By Físio&terapia

*ANALYSIS OF THE ACCESSIBILITY CONDITIONS
FOR PEOPLE WITH DISABILITIES OR REDUCED
MOBILITY ON THE SIDEWALKS IN A STRECH OF
THE JATUARANA AVENUE, IN THE CITY OF PORTO
VELHO/RO*

CÓDIGO DO REGISTRO

EM: WWW.DOI.ORG

10.5281/zenodo.6519105

Autoras:

Ana Carolina Contarato Soares*

Gisele Rocha Mercês**

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo central a análise das condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida na Av. Jatuarana, no trecho entre a Rua Miguel Calmon e Rua Geraldo Siqueira, na cidade de Porto Velho – RO. Para embasar esta análise foi realizada previamente uma revisão bibliográfica das legislações vigentes, assim como, as normativas técnicas relativas à temática abordada. O estudo de caso, buscou identificar os principais problemas que podem comprometer a segurança do tráfego dos pedestres com mobilidade

reduzida, foi realizado o levantamento das condições com o auxílio de uma trena, um celular e uma prancheta, para registro das informações e relatório fotográfico. Ao analisar os dados foram encontradas inúmeras irregularidades nas calçadas do trecho, que comprometem o deslocamento desses pedestres com limitações de locomoção.

Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Calçadas. Acessibilidade. Mobilidade Reduzida.

ABSTRACT

This work has as its main objective the analysis of the accessibility conditions for people with disabilities or reduced mobility in the Jatuarana avenue, in the stretch limited by the streets Miguel Calmon and Geraldo Siqueira, in the city of Porto Velho – RO. To support this analysis, a bibliographic review of the legislation as well as of the technical regulations related to the topic was previously executed. The study case sought to identify the main issues that can compromise the mobility of pedestrians with limitations. A survey of the conditions was performed with the aid of a measuring tape, a cell phone and a clipboard, to record data and make a photographic report. When analyzing the data, numerous irregularities were found in the sidewalks, which compromise the accessibility of the people with mobility limitations.

Keywords: Urban Mobility. Sidewalk. Accessibility. Reduced Mobility.

1 INTRODUÇÃO

Ao analisarmos as projeções populacionais, feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), observou-se um considerável envelhecimento da população, e estima-se que a parcela de idosos (pessoas com mais de 60 anos) deve superar um quarto da população total do país, já em 2060 (IBGE, 2018).

A preocupação se faz presente pois atualmente os idosos representam aproximadamente 49,4% dos 17,3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil (CNN BRASIL, 2021).

Diante do panorama encontrado, de exponencial aumento e considerável envelhecimento da população, e da evolução dos debates sobre mobilidade urbana, torna-se imperativo o aperfeiçoamento dos serviços de infraestrutura nas cidades com foco na

Acessibilidade, visto que a falta de acessibilidade a liberdade de locomoção dos pedestres, provocando também às pessoas com deficiência (PCD) e/ou pessoas com mobilidade reduzida (PMR), limitações ao acesso a outros direitos fundamentais, como: trabalho, lazer, saúde e educação.

O Estatuto das Cidades – Lei nº 10.257 de 10 de julho do ano de 2001, foi aprovado com objetivo de regulamentar o Planejamento Urbano, indispensável para o desenvolvimento das cidades e

qualidade de vida dos cidadãos (BRASIL, 2001).

Em 2012, a Lei 12.587 foi instaurada, instituindo a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela define mobilidade urbana como “[...] condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano.” e foi criada para atender à determinação constitucional para o desenvolvimento urbano e tratar as questões regulamentadas no Estatuto das Cidades, entre os princípios fundamentais, descritos em seu artigo 5º, destacam-se a acessibilidade universal, a segurança no deslocamento das pessoas e a equidade no uso do espaço público de circulação, respectivamente seus incisos, I, VI e VIII (BRASIL, 2012).

No âmbito municipal, foram identificados nos últimos anos grandes avanços nas questões de mobilidade urbana e acessibilidade na cidade de Porto Velho, tendo como sua principal ferramenta para a promoção das condições de acessibilidade, a Lei de Calçadas, que em seu Art. 2º estipula a padronização das calçadas da Cidade de Porto Velho. A lei em questão determina que sejam cumpridas as diretrizes expressas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), nas Normas Brasileiras, NBR 9050:2015, e NBR 16.537:2016, no que se refere à: geometria das calçadas, presença de mobiliário nos passeios, rebaixamentos de guia para acesso de pedestres ou veículos e na sinalização auxiliar com piso tátil (PORTO VELHO, 2018).

No entanto, observa-se na cidade de Porto Velho que mesmo com a obrigatoriedade da padronização, expressa na Lei de Calçadas, ainda existe a falta de acessibilidade em grande parte das vias do município. O desrespeito a esta determinação por parte da população, seja devido à falta de conscientização ou de fiscalização, compromete a segurança de todo o sistema viário, visto que, ao não existir locais adequados para a circulação de PCD e/ou PMR, estes passam a circular nas vias, competindo por espaço com outros veículos e muitas vezes causando acidentes.

Nesse sentido, faz-se extremamente pertinente o questionamento: As condições apresentadas pelos passeios no trecho da Av. Jatuarana oferecem segurança para a acessibilidade dos pedestres com mobilidade reduzida ou deficiência?

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO E TÉCNICO

2.1 PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA

O conceito de deficiência é objeto de adequação contínua, ele se norteia pelos avanços nos debates sobre o tema no campo da medicina e na sociedade.

Ao longo da história, as pessoas com deficiência já foram referidas como “inválidos”, “incapazes”, “incapacitados”, “defeituosos”, “excepcionais”, “pessoas deficientes”, “portadores de deficiência”, entre outros. Sasaki, em seu artigo, conclui que atualmente, a terminologia “pessoa com deficiência” é a que vem sendo defendida pelos principais movimentos mundiais de pessoas com deficiência (SASSAKI, 2003).

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

O Estatuto cita também, em seu Art. 3º, inciso IX, a definição de pessoas com mobilidade reduzida (ver Figura 1).

IX – Pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso; (IDEM IBIDEM, 2015)

Figura 1 Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Fonte: ABNT, 2015. Adaptado pela autora.

2.1.1 GEOMETRIA DAS CALÇADAS – NBR 9050:2015

Em seus artigos 5º a 8º, a lei estabelece que a padronização deve estar em conformidade com o que rege a NBR 9050:2015 (PORTO VELHO, 2018).

No que diz respeito às dimensões da largura mínima para as faixas de uso (ver Figura 2), 0,70m para a faixa de serviço e 1,20m para a faixa livre, ou passeio. Deve existir continuidade e regularidade na superfície das calçadas, furtando-se de mudanças de níveis ou inclinações transversais superiores a 3%, que possam prejudicar a segurança no trânsito de pedestres. Os materiais empregados para o revestimento do passeio devem ser antiderrapantes (ABNT, 2015).

No que se refere ao mobiliário urbano, vegetação e postes de iluminação ou sinalização, estabelece que devem estar enquadrados na faixa de serviço.

Figura 2 Faixas de uso da calçada – Corte

Fonte: ABNT, 2015. p.75.

2.1.2 PISO TÁTIL – NBR 16537:2016

Piso tátil trata-se de uma sinalização auxiliar de orientação para a circulação de pessoas com deficiência visual, ela é um tipo de piso com relevos que serve como uma linha guia.

Segundo a ABNT (2016), existem dois tipos de piso tátil: o de alerta e o direcional (ver Figura 3).

Suas principais funções são: a sinalização de perigos permanentes, condução do sentido de deslocamento, atentar para mudanças de direção e orientar quanto ao posicionamento para o uso de equipamentos e serviços. Sua implantação deve seguir o que diz a NBR 16.537:2016.

Figura 3 Piso tátil direcional e de alerta.

Fonte: ABNT, 2016. p.35.

2.1.3 REBAIXAMENTOS DE GUIAS – NBR 9050:2015

Ainda conforme as recomendações expressas na NBR 9050:2015, os rebaixamentos de guias para acessos de pedestres ou veículos devem se ater à faixa de serviço e de acesso das calçadas, não se sobrepondo à faixa livre, destinada ao trânsito de pedestres e extraordinariamente ao de ciclistas (ver Figura 4).

Figura 4 Rebaixamento para acesso de veículos – Corte

Para o rebaixamento de calçadas para pedestres, onde não seja possível manter a faixa mínima livre de 1,20m e uma rampa, deve ser realizado o rebaixamento de toda a calçada não ultrapassando a inclinação máxima de 8,33% (ver Figura 5).

No caso das rampas elas devem ter abertura mínima de 1,50m e inclinação máxima de 8,33%, deve ser instalada próxima a travessias de pedestres (ver Figura 6) e esquinas, as rampas preferencialmente devem o rebaixamento nas mesmas dimensões da faixa de travessia de pedestres e estar alinhados com o rebaixamento do outro lado da via.

Figura 5 Rebaixamento total de calçada Figura 6 Rebaixamento de guia – Rampa

Fonte: ABNT, 2015. p.81. Fonte: ABNT, 2015. p.80.

Em nenhum dos casos de rebaixamento da guia para acesso, tanto para pedestres, quanto para veículos, deve haver comprometimento da largura mínima dos passeios, nem diferença de nível entre fim do rebaixamento e o leito carroçável.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta análise trata-se de uma pesquisa básica, onde será utilizado o método de pesquisa descritivo-documental, com o objetivo de avaliar as condições de acessibilidade apresentadas em um trecho da Av. Jatuarana, na cidade de Porto Velho.

O estudo parte de uma revisão bibliográfica composta pelas principais legislações e normas técnicas concernentes à temática. A avaliação feita in loco, utilizando uma abordagem quali-quantitativa para a coleta de dados, realizando levantamento das dimensões e relatório fotográfico situacional das condições das calçadas, objeto deste estudo, assim como a identificação dos principais problemas que podem comprometer a segurança do tráfego dos PCDs e PMRs.

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados: um celular, para o registro fotográfico, trena, para verificação das dimensões (larguras e alturas), prancheta, Relatório de Avaliação Técnica de Acessibilidade de Passeios (ver Tabela 1) e bloco de notas para o levantamento de dimensões e a anotação de observações.

Serão observados nas calçadas, passeios e rampas existentes, suas: dimensões, características do piso, inclinações longitudinais e transversais, existência de obstáculos e a existência de sinalização auxiliar tátil.

Tabela 1 Relatório de Avaliação Técnica de Acessibilidade

AVALIAÇÃO TÉCNICA DE ACESSIBILIDADE		
Descrição de acordo com as normas técnicas/legislações	Acessível	Não acessível
1. Dimensões		
1.1 Faixa livre para pedestres largura mínima de 1,20m e inclinação transversal máxima de 3%		
1.2 Superfície nivelada com os lotes vizinhos.		
1.3 Nível da calçada respeita o estabelecido na Lei de Calçadas, 0,15m do greide da via com tolerância de 0,05m.		
1.4 Inclinação longitudinal da calçada acompanha o greide da via.		
1.5 Altura Livre \geq 2,10m.		
1.6 Livre de obstáculos no piso que comprometam a rota acessível.		
2. Pisos e Dispositivos auxiliares		
2.1 Revestimento antiderrapante e antitrepidante.		
2.2 Apresenta boas condições de conservação, sem ressaltos, depressões ou interrupções.		
2.3 Piso tátil (direcional e de alerta)		
3. Rebaixamento da Guia		
3.1 Rampas existentes		

Fonte: Autora, 2022.

Para a classificação, o formulário será preenchido com o número de lotes/estabelecimentos com as devidas características atendidas no trecho definido.

Ao final da análise dos dados coletados, serão elaboradas tabelas que auxiliem no entendimento dos resultados.

3.1 OBJETO DE ESTUDO

A cidade de Porto Velho, está localizada ao noroeste do estado de Rondônia. Sua população estimada pelo IBGE, no ano de 2021, é de 548.952 habitantes (IBGE, 2021).

Segundo Cruz (2016), em dados divulgados pelo Centro de Reabilitação de Rondônia, através do Portal do Governo do Estado de Rondônia, em 2016, aproximadamente 25% da população da cidade de Porto Velho apresentava algum tipo de deficiência, sendo 70% dessas deficiências sendo físicas, intelectuais ou visuais.

O objeto deste estudo de caso será a Av. Jatuarana, localizada na Zona Sul da cidade de Porto Velho – RO (ver Figura 7). Esta via se caracteriza como predominantemente comercial e possui grande fluxo de circulação de pessoas.

Figura 7 Localização da Av. Jatuarana na Cidade de Porto Velho.

Fonte: Google Map Style. Adaptado pela autora, 2022.

O estudo se concentrará no trecho com extensão de aproximadamente 550m (quinhentos e cinquenta metros), entre as Ruas Geraldo Siqueira e Rua Miguel Calmon (ver Figura 8), que foi escolhido devido à grande concentração de estabelecimentos comerciais (ver Figura 9), foram contabilizados 90 estabelecimentos comerciais neste trecho.

Figura 8 Trecho de Estudo Av. Jatuarana Figura 9 Trecho de Estudo Av. Jatuarana

Fonte: Google Maps. Adaptado pela autora, 2022. Fonte: Autora, 2022.

4 ANÁLISE

Todos os 90 estabelecimentos presentes no trecho foram vistoriados e analisados in loco de acordo com os critérios definidos anteriormente, expressos no item 3.

A seguir serão apresentados os resultados encontrados, divididos pelos itens a serem observados definidos na Tabela 1, apresentada na seção 3 deste trabalho.

4.1 DIMENSÕES

De acordo com as orientações descritas no item 2.1.1, as calçadas devem ter largura mínima de 1,90m, sendo 0,70m destinados à faixa de serviço, onde deverão estar contidos todos os mobiliários urbanos presentes na calçada, e 1,20m livres para circulação de pedestres.

Sua superfície deve ser contínua e regular, sem obstáculos que prejudiquem a trafegabilidade dos pedestres.

Ao realizar a vistoria, foi observado que 88 das 90 calçadas existentes possuem largura iguais ou superiores a 1,90m (ver Tabela 2), e em apenas 2 casos foi observado o rebaixamento total irregular da calçada.

Tabela 2 Dimensões gerais das calçadas.

Largura	L < 1,90m	1,90m ≤ L ≤ 2,60m	2,60m < L ≤ 4,00m	L > 4,00m
Qtde	2	7	66	15
%	2,22%	7,78%	73,33%	16,67%

Fonte: Autora, 2022.

Relativo às dimensões e situações necessárias para a acessibilidade das PCDs e PMRs, foram observadas 6 características principais e tabeladas com base no atendimento aos valores normatizados (ver Tabela 3).

Tabela 3 Resultados – Dimensões.

Item (Tabela 1)	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
Descrição do item	Faixa Livre ≥	Superfície nivelada com	Nível da calçada 0,15m (Tolerância	Inclinação longitudinal	Altura livre ≥	Livre de obstáculos

	1,20m	lotes vizinhos	de 0,05m)	acompanha a via	2,10m.	
Qtde	86	75	57	87	80	68
%	95,6%	83,3%	63,3%	96,7%	88,9%	75,6%

Fonte: Autora, 2022.

Todas as características levantadas obtiveram percentual de atendimento superior a 60% das calçadas observadas. Entretanto, ao realizarmos o cruzamento dos dados (ver Tabela 4), observamos que apenas 43 das 90 calçadas atendem a todas as características mínimas de maneira simultânea, totalizando 47,8%.

Na tabela a seguir, foram usados X para “atende” e célula cinza vazia para não atende. A cor laranja corresponde a calçadas que após o cruzamento de dados não obedeciam a todas as características de maneira simultânea, e a cor verde para as que obedeciam.

Os itens foram numerados em concordância com as tabelas 1 e 3 e as calçadas numeradas de 1 a 90.

Tabela 4 Cruzamento de dados Avaliação Técnica de Acessibilidade – Dimensões

Item	Calçada																													
	0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8	0 9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0
1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
1.3						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
1.4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X
Item	Calçada																													
	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	5 7	5 8	5 9	6 0
1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	X		X	X		X	X	X	X		X	X			X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X		X
1.3	X		X	X	X	X		X	X	X	X								X	X	X	X	X				X			X
1.4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
1.6	X	X	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X		X	X	X		X	X	X	X		X			
Item	Calçada																													
	6 1	6 2	6 3	6 4	6 5	6 6	6 7	6 8	6 9	7 0	7 1	7 2	7 3	7 4	7 5	7 6	7 7	7 8	7 9	8 0	8 1	8 2	8 3	8 4	8 5	8 6	8 7	8 8	8 9	9 0
1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
1.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X		X	X
1.3	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X							X
1.4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
1.5	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					X	X			X
1.6	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X		X			X	X				X

Fonte: Autora, 2022.

É importante registrar que apesar de alto percentual de atendimento à norma, no trecho foram encontrados diversos problemas em relação às características citadas acima, como: ausência de faixa livre mínima, devido ao rebaixamento total da calçada (Figura 10-a), falta de nivelamento entre os lotes, criando degraus entre eles (Figura 10-b), nível da calçada em relação ao greide da via superior ao permitido em norma (Figura 10-c), altura livre não respeitada, com a presença de obstáculos suspensos (Figura 10-d) e presença de mobiliário no passeio obstruindo a faixa livre de circulação, gerando obstáculos à acessibilidade (Figura 10-e e Figura 10-f).

Figura 10 Exemplos de problemas observados – Dimensões.

Fonte: Autora, 2022.

4.2 PISOS E DISPOSITIVOS AUXILIARES

De acordo com as orientações descritas nos itens 2.1.1 e 2.1.2, o revestimento empregado nas calçadas deve ser de material antiderrapante e antitrepidante, liso e estar em boas condições de conservação e estar munidos de sinalização auxiliar tátil direcional e de alerta, em conformidade com a norma NBR – 16.537:2016.

No referente ao tipo e conservação dos revestimentos e à existência de piso tátil, as características foram observadas e os dados tabelados com base no atendimento à norma (ver Tabela 5).

Tabela 5 Resultados – Pisos e Dispositivos auxiliares.

Item (Tabela 1)	2.1	2.2	2.3
Descrição do item	Revestimento antiderrapante e antitrepidante	Apresenta boas condições de conservação, sem ressaltos, depressões ou interrupções	Piso tátil direcional e de alerta
Qtde	56	61	11
%	62,2%	67,8%	12,2%

Fonte: Autora, 2022.

Relativo ao tipo de revestimento, os dados revelaram que apenas 62,2% atendem à norma, e 67,8% estão em boas condições de conservação.

Um dado que se destaca é a ausência de sinalização auxiliar tátil em 79 dos 90 estabelecimentos, aproximadamente 90% do total.

Ao realizarmos o cruzamento dos dados (ver Tabela 6), observamos que apenas 9 das 90 calçadas atendem a todas as características normativas simultaneamente, totalizando 10%.

Tabela 6 Cruzamento de dados Avaliação Técnica de Acessibilidade – Pisos e dispositivos auxiliares

Item (Tabela 1)	Calçada																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
2.1	X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	X		X	X		X		X	X				X	X			X	X	X	X		X	X	X			X	X		X
2.3	X															X		X					X				X	X		
Item (Tabela 1)	Calçada																													
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
2.1	X		X	X		X		X	X	X		X	X			X			X		X	X			X	X	X		X	X
2.2	X		X	X		X		X	X	X		X			X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X
2.3			X					X																						
Item (Tabela 1)	Calçada																													
6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
2.1	X	X		X	X	X		X	X		X			X				X					X	X	X			X	X	X
2.2	X				X	X	X	X		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3				X											X														X	

Fonte: Autora, 2022.

Alguns exemplos das divergências com as normas, em relação ao tipo de revestimento e ao piso tátil, encontradas no trecho foram: 37,8% das calçadas com tipo de revestimento inadequado (Figura 11-a e Figura 11-b), 32,2% em péssimo estado de conservação (Figura 11c e Figura 12-a) e 87,8% das calçadas com piso tátil utilizado de maneira irregular (Figura 12b) e/ou com ausência de piso tátil (Figura 12-c).

Figura 11 Exemplos de problemas observados – Pisos e dispositivos auxiliares.

Fonte: Autora, 2022.

Figura 12 Exemplos de problemas observados – Pisos e dispositivos auxiliares.

Fonte: Autora, 2022.

4.3 REBAIXAMENTOS DE GUIAS

Conforme descrito no item 2.1.3, as rampas devem ter abertura mínima de 1,50m e inclinação máxima de 8,33%, devendo ser instaladas próximas a travessias de pedestres e esquinas.

Contudo, foi observado ao longo do trecho a escassez de travessias de pedestres e o estado de conservação precário das existentes, assim como diversos desníveis entre lotes utilizando rampas para o nivelamento dos mesmos.

Tendo em vista estas informações, foi realizado o levantamento de todas as rampas do trecho, sua verificação quanto ao atendimento à norma NBR 9050:2015 e o levantamento dos principais problemas encontrados.

No trecho foram encontradas 40 rampas existentes, sendo observado que apenas 3 delas ofereciam condições de acessibilidade adequadas às normas, e em 37 rampas foram encontrados diversos problemas que foram classificados na tabela a seguir (ver Tabela 7).

Tabela 7 Resultados – Rebaixamento de Guia – Problemas encontrados.

Problema	Inclinação irregular I < 5% I > 8,33%	Largura Irregular L < 1,50m (1,20m aceitável)	Desnível entre rampa e via	Revestimento inadequado ou em mau estado de conservação	Rampa incompatível com largura da calçada	Ausência de sinalização tátil direcional e de alerta
Qtde	37	30	6	21	1	32
%	92,5%	75%	15%	52,5%	2,5%	80%

Fonte: Autora, 2022.

Destaca-se na Tabela 3, que entre os problemas encontrados os mais alarmantes são que: 92,5% das rampas encontradas no trecho apresentam inclinação inadequada (Figura 13-a), 75% possuem a largura insuficiente para a utilização por usuários de cadeiras de rodas (Figura 13-b), 15% apresentam desnível entre a rampa e a via tornando-a inutilizável (Figura 13-c), mais de 50% possuem revestimento inadequado ou em mau estado de conservação (Figura 13-d), uma delas apresentou escolha de rampa incompatível com a largura da calçada (Figura 13-e) e 80% não possuem sinalização tátil (Figura 13-f).

Figura 13 Exemplos de problemas observados – Rampas.

Fonte: Autora, 2022.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em consonância com a análise realizada neste artigo, observou-se que este trecho, objeto de estudo, não apresenta condições favoráveis à acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

O principal obstáculo para a acessibilidade no trecho é a falta de fiscalização por meio da Fiscalização de Posturas, visto que já existe Lei Municipal determinando a padronização de calçadas para a acessibilidade universal, e responsabilizando os proprietários por sua construção e manutenção.

Além da avaliação das calçadas, um ponto que se destacou foram as condições de infraestrutura, principalmente das sarjetas que se encontram em estado precário, assim como a falta de travessias sinalizadas e seguras para os pedestres em todo o trecho, que compreende aproximadamente 550 metros, e possui ao menos 3 pontos semaforizados.

Registra-se que apesar do baixo índice de atendimento às normas, todas as calçadas existentes possuem largura mínima suficiente para a adequação, necessitando uma atenção maior ao nível das calçadas, que em um dos lados da via encontra-se com valores muito superiores ao máximo permitido, tornando-o assim um obstáculo para a padronização.

Propõe-se então à Prefeitura, através dos órgãos de fiscalização, que sejam realizadas vistorias e a notificação dos proprietários, assim como a elaboração e entrega de uma cartilha de auxílio para a execução dos serviços de padronização baseados na lei municipal de calçadas, propõe-se também que a prefeitura realize os serviços de revitalização da pavimentação e das sarjetas, assim como de rebaixamento das esquinas e a execução de travessias sinalizadas de pedestres com rampas e sinalização tátil.

Outra proposta para acelerar o processo de solução é que a prefeitura realize a padronização de toda a via e que os custos sejam incluídos de maneira parcelada no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), pois deste modo não serão prejudicados os cidadãos que utilizam as calçadas, tendo seu direito à acessibilidade e circulação segura garantidos, e nem a prefeitura, por estar realizando um serviço que é de responsabilidade do proprietário do imóvel.

REFERÊNCIAS

ABNT, 2015. NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: < <http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/nbr-9050-2015-abnt-acessibilidade-aedificacoes-mobiliario-espacos-e-equipamentos-urbanos/?wpdmdl=5953> > Acesso em: 08 Mar. 2022

ABNT, 2016. NBR 16537: Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretrizes para elaboração de projetos e instalação. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: Acesso em: 08 Mar. 2022

BOARETO, Renato. A mobilidade urbana sustentável. Revista dos Transportes Públicos, v. 25, n. 100, p. 45-56, jul./set. 2003. Disponível em: <http://files.antp.org.br/2016/4/5/revistacompleta-100.pdf>. Acesso em: 08 Mar. 2022.

BRASIL, 2001. Lei n. 10.257, de 10 de jul. de 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm; Acesso em: 07 Mar. 2022.

BRASIL, 2012. Lei n. 12.587, de 03 de jan. de 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm; Acesso em: 07 Mar. 2022.

BRASIL, 2015. Lei n. 13.146, de 06 de jul. de 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm; Acesso em: 07 Mar. 2022.

CNN BRASIL. Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência, segundo IBGE. 26 de agosto de 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/noticias/brasil-tem-maisde-17-milhoes-de-pessoas-com-deficiencia-segundo-ibge/> Acesso em: 09 Mar. 2022.

CRUZ, Montezuma. Cero conclui sala de estimulação sensorial e constata: 120 mil pessoas têm algum tipo de deficiência em Porto Velho. Portal do Governo de Rondônia, 2016. Disponível em: <https://rondonia.ro.gov.br/cero-conclui-sala-de-estimulacao-sensorial-econstata-120-mil-pessoas-tem-algum-tipo-de-deficiencia-em-porto-velho/>. Acesso em: 06 Mar. 2022.

IBGE. Agência de Notícias. Projeção da População 2018: número de habitantes do país deve parar de crescer em 2047. 25 de julho de 2018. Estatísticas Sociais. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-denoticias/releases/21837-projecao-da-populacao-2018-numero-de-habitantes-do-pais-deveparar-de-crescer-em-2047>. Acesso em: 09 mar. 2022.

IBGE, 2021. Estimativas da população residente no brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2021. Disponível em: . Acesso em: 19 abril. 2022.

PORTO VELHO, 2018. Lei Complementar nº 748, de 19 de dezembro de 2018. Câmara Municipal de Porto Velho, 2018. Disponível em: <https://sapl.portovelho.ro.leg.br/ta/567/text?print>. Acesso em: 06 Mar. 2022.

SASSAKI, Romeu Kazumi. Como chamar pessoas que têm deficiência? Disponível em: <https://campanhas.cnbb.org.br/wp-content/uploads/2015/04/comochamaraspessoas.pdf>. Acesso em: 10 Mar. 2022.

* Acadêmica de Engenharia Civil. E-mail: eng.anacontarato@outlook.com. Artigo apresentado a Faculdade de Educação de Porto Velho/UNIRON, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil, 2022.

** Prof^a Orientadora. Esp. Arquiteta e Urbanista. Professora do curso de Engenharia Civil. E-mail: gisele.merces@uniron.edu.br.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista Fisio&terapia | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022